

Клак В.О.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

ІНФОРМАЦІЙНО–КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сьогодні все очевиднішим стає той факт, що традиційна система навчання, виховання та розвиток дітей дошкільного віку, орієнтований на передачу знань, умінь і навичок, не може забезпечити повноцінний розвиток кожної дитини. Необхідність удосконалення освітнього процесу закладів дошкільної освіти підкреслено у законодавчих актах та нормативних документах про освіту, зокрема, у Законі про «Дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (новій редакції) та програмі навчання та виховання дітей від 2 до 7 «Дитина» [1; 2]. Так, одним із основних напрямів державної освітньої політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, конструктивних дій в оновлених ситуаціях. Саме інноваційні освітні технології забезпечують умови розвитку особистості, здійснення її права на творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.

Перед сучасним вихователем постає проблема пошуку нового психолого–педагогічного інструменту, який буде позитивно впливати на систему освіти, викликаючи значні зміни в змісті та методах навчання.

Саме тому, в педагогічній діяльності виникає можливість використання **інформаційно–комунікаційні технологій (ІКТ)** в якості потужного інструменту розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку, враховуючи велику та серйозну зацікавленість дітей комп'ютером.

Серед українських дослідників, що висвітлювали питання дотичне застосування інформаційних технологій у процесі навчання дітей дошкільного віку – С. Іванова, Н. Кириченко, О. Кореганова, Г. Лаврентьєва та ін. Ідеї використання інформаційно–комунікативних технологій у освітньому процесі початкової школи й ЗДО і можливості формування комп'ютерної грамотності в дітей, вивчали Л. Босова, Ю. Горвіц, А. Горячев, О. Зворигіна, В. Моторін, С. Новосолова, І. Пашеліте, С. Пейперт, Ю. Первін, Т. Поніманська. Учені наголошують на можливості вже в дошкільному періоді розвитку дитини оволодіти інформаційно–комунікативними технологіями за умови, якщо засоби не матимуть для неї шкідливих наслідків. Водночас, роль педагога в побудові діалогу «дитина – комунікативна інформація» є провідною.

Термін «комп'ютер» (від англ. *to compute, computer*– обчислювати, обчислювач) спочатку означав людину, яка виконує обчислення, не завжди математичні, хоча сучасні комп'ютери виконують багато

завдань, безпосередньо не пов'язаних із математикою. Комп'ютер – це універсальна технічна система, спроможна чітко виконувати визначену послідовність операцій певної програми. Взаємодія з користувачем відбувається через багато середовищ, від алфавітно-цифрового або графічного діалогу за допомогою дисплея, клавіатури та мишки до пристроїв віртуальної реальності [2, с. 481].

У сучасному світі комп'ютер є своєрідним «інтелектуальним знаряддям», що дає людині змогу вийти на новий інформаційний рівень. Комп'ютер є найсучаснішим інструментом в обробці інформації і служить потужним технічним засобом навчання. Він виконує функцію помічника загального психічного розвитку дошкільників, оскільки привабливий для дітей, як будь-яка нова іграшка. Спілкування дітей дошкільного віку із комп'ютером починається з ігор, ретельно підібраних з урахуванням віку і їх навчальної спрямованості.

Його можна розглядати і як сучасний засіб діяльності старшого дошкільника. П'ятирічна дитина проявляє інтерес до комп'ютера – його будови, функцій, можливостей, різноманітних комп'ютерних ігор. На цьому етапі дуже важливо надати дитині правильну інформацію про комп'ютер і його використання. У п'ятирічному віці дитина здатна свідомо обирати спосіб дії, приймати особливі умови, які пропонує комп'ютерна технологія. Це стає можливим завдяки розвитку в дошкільника символічної функції наочно-образного мислення. Старші дошкільники уже здатні робити висновки і узагальнення, їхнє мислення характеризує допитливість, активність тощо. Основними напрямками розвитку мислення дошкільника є вдосконалення наочно-дійового мислення, інтенсивний розвиток наочно-образного і початок активного формування словесно-логічного шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій, які досить широко використовуються у сьогоденні.

Працюючи на комп'ютері, дитина діє з наочними екранними образами, яким надає ігрового значення, переходить від звичних практичних дій із предметами до дії з ними в образному плані (уявному, модельному, символічному).

Таким чином, важливо сформувати у старших дошкільників елементарне уявлення про комп'ютер як сучасний технічний засіб, що розширює інформаційні обрії, допомагає орієнтуватись у світі в умовах великої технізації життя; створювати передумови для розвитку теоретичного мислення, елементарної рефлексії (усвідомлення) способів дії. Дитина, яка оволоділа елементарною комп'ютерною технологією краще за інших здатна розмішувати, розв'язувати задачі у внутрішньому плані, почуватися компетентною. Доцільно ознайомити дітей із можливостями використання обчислювальної техніки в освіті, охороні здоров'я, побуті та повсякденному житті; сформувати знання, вміння та навички, потрібні для свідомого оволодіння елементами комп'ютерної грамотності. Освоєння комп'ютерних засобів формує в дітей передумови теоретичного мислення, здатність свідомо обирати спосіб дії, спрямований на розв'язання завдання, а також особистісні якості, здатність працювати в індивідуальному темпі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер. А. М. Богуш ; авт. кол.: Богуш А. М., Беленька Г. В., Богініч О. Л. та ін. Київ, 2012. 30 с.
2. Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. *Дошкільне виховання*. 2010. № 9. С. 3–4.
3. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 629. <http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/>